

डॉ.अश्विनी भिडे देशपांडे रचित राग मेघमल्हार के बंदिश का अध्ययन
प्रा.डॉ.अमोल वासुदेवराव गावंडे

संगीत विभाग, सीताबाई कला वाणिज्य एवं विज्ञान महाविद्यालय, अकोला (महाराष्ट्र) ४४४००९

Corresponding author. प्रा.डॉ.अमोल वासुदेवराव गावंडे

Email:-amolwgawande4@gmail.com

बंदिश राग मेघमल्हार

द्रुत एकताल

स्थायी :

रे - मे S x	रे मरे घ श्या 0	- सा S म 2	नी सा घ न 0	सा नी S श्या 3 4	- प S म
-------------------	-----------------------	------------------	-------------------	------------------------	------------

नी - श्या S x	सा रे म रं 0	- रे S ग 2	रे प त न 0	मरे - छा S 3 4	सा - यो S
---------------------	--------------------	------------------	------------------	----------------------	--------------

सान्नी - बा S x	सा सा द र 0	मरे - के S 2	प - रु S 0	प पनी प ष्या 3 4	म प S म
-----------------------	-------------------	--------------------	------------------	------------------------	------------

नी सारे प्रे SS x	रें सां म रं 0	- नी S ग 2	प म ब र 0	मरे - सा S 3	नी सारे यो SS 4
-------------------------	----------------------	------------------	-----------------	--------------------	-----------------------

अंतरा :

म म उ म x	प प ड घु 0	नी प म ड 2	नी सां घ टा 0	- निसा S घौ 3	- सां S र 4
-----------------	------------------	------------------	---------------------	---------------------	-------------------

सां - ब - x	सां सां द र 0	रेंसां नीप वाड SS 2	प निसां क रेंS 0	रेंसां रें SS षो 3	- रें S र 4
-------------------	---------------------	---------------------------	------------------------	--------------------------	-------------------

रें - गो S x	रें पं पी S 0	मं रें स न 2 0	नी सां ब न 3	मरें सां वा S 4	नी प री S
--------------------	---------------------	----------------------	--------------------	-----------------------	--------------

म प स ब x	नीसां रें- होड SS 0	सां - ष्या S 2	नी प म रं 0	म रे ग भ 3	नी- सारे यो SS 4
-----------------	---------------------------	----------------------	-------------------	------------------	------------------------

स्थायी : मेघ श्याम घनःश्याम, श्याम रंग तन छायो
बदर के रूप श्याम, प्रेम रंग बरसायो।।

अंतरा : उमड घुमड घटा घोर, बादरवा करे षोर
गोपी सन बनवारी, सबही ष्यामरंग भयो।।

बंदिश का सांगीतिक अध्ययन :-

प्रस्तुत बंदिश यह राग मेघमल्हार में स्वरबद्ध की गई है और द्रुत एकताल में बाँधी हुई रचना है। बंदिश के अध्ययन की दृष्टि से बंदिश के विविध अंगों

का अध्ययन करना महत्व का है उस हिसाब से प्रस्तुत बंदिश के विविध अंगों का अध्ययन करते हैं।

काव्य :-

राग मेघमल्हार इस बंदिश का अध्ययन स्वर और लय के स्तर पर करने से पहले संगीत की दृष्टि से इस गीत के काव्य रचना का अभ्यास करेंगे।

स्थाई के काव्य का भावार्थ :-

मेघ श्याम घनः श्याम, श्याम रंग तन छायो बादर के रूप श्याम, प्रेम रंग बरसायो ॥

प्रस्तुत काव्य का अर्थ बड़ा ही सरल और सुलभ है, प्रस्तुत काव्य साहित्य पर एक नजर डालने पर बंदिश में श्याम के मनोहर रूप को बादलों में दर्शित किया गया है। मेघ ही श्याम है श्याम ही घन श्याम है मेघ श्याम के रंग तन छायो बादलों के रूप जिस तरह बारिश के काले बादल बारिश बरसाते हैं उसी तरह यह काले बादल शाम रंग के तन पर छाए हैं जो प्रेम रंग बरसा रहे हैं।

अंतरा के काव्य का भावार्थ :-

उमड घुमड घटा घोर, बादरवा करे शोर गोपी सन बनवारी, सबही श्यामरंग भयो ॥

उमड घुमड घूमर घटा घोर मतलब चारों ओर से बारिश के बादल घिरकर एकत्रित होकर छाए हैं। आनंद विभोर होकर गोपी संग बादर आपस में टकरा कर शोर कर रहे हैं और सब ही श्याम रंग में डूब गए हैं। **राग मेघमल्हार** प्रस्तुत काव्य में एक भी जोडाक्षर नहीं है।

तात्पर्य :-

राग मेघ मल्हार का गायन समय वर्षा ऋतु कालीन है, अनुसार बंदिश का साहित्य यह वर्षा ऋतु पर आधारित एवं आकर्षक है। यह संपूर्ण रचना गायन के लिए उच्चार सुलभ है। राग गायन की दृष्टि से देखा जाए तो बंदिश की शुरुआत द्रुत एकताल की प्रथम (सम) मात्रा से शुरू होती है।

राग स्वरूप :-

बंदिश की प्रथम पंक्ति	—	रे —रे रे — सा नि सा सा नि —प
बंदिश की द्वितीय पंक्ति	—	नि सा रे — रे रे प रे— सा—
बंदिश की तृतीय पंक्ति	—	सानि — सा सा रे— प— प पनि म प
बंदिश की चौथी पंक्ति	—	नि सारें रें सा — नि प म रे नि सारे
बंदिश की पांचवीं पंक्ति	—	म म प प नि प नि सां —निसां — सां
बंदिश की छठी पंक्ति	—	सां सां सां सां रेंसां निप प निसां रेंसां रें — रें
बंदिश की सातवीं पंक्ति	—	रें — रेंपं मं रें निसां रेंसां निप
बंदिश की आठवीं पंक्ति	—	म प निसां रें सां — निप म रे नि सारें

बंदिश में निम्नलिखित स्वर संगतियाँ राग मेघमल्हार का रूप दर्शाती हैं —रे सा, निप यह प्रथम पंक्ति में निर्धारित होने वाला स्वर समूह तिसरी, छठी पंक्ति में और आठवीं पंक्ति में पुनरावृत्त हुआ है। नि प म रे यह चौथी पंक्ति में आनेवाला स्वर समूह सातवीं, आठवीं पंक्ति में पुनरावृत्त हुआ है। रे प यह द्वितीय पंक्ति में आनेवाला स्वरसमूह तीसरी, सातवीं पंक्ति में पुनरावृत्त हुआ है। यह स्वर समूह बंदिश में राग मेघ मल्हार को स्पष्ट करता है।

प्रस्तुत बंदिश में मेघा श्याम, घनश्याम छायाँ, बरसायो, भयो तथा घोर, शोर इन शब्दों के माध्यम से बंदिश में यमक साधा गया है जो सौंदर्यात्मकता से परिपूर्ण है। राग मेघ मल्हार ताल एकताल में बंधित इस बंदिश में सृष्टि और भक्ति का अनोखा मिलन इस रचना में हमें विदुषी अश्विनी भिडे देषपांडे द्वारा दर्शित होता है।

बंदिश में अक्षरों के पुनरावृत्ती से अनुप्रास :-

स्थायी :-

मे घ श्या म घ न श्या म श्या म रं ग
त न छा यो बा द र के रू प श्या म , प्रे
म रं ग ब र सा यो ॥

अंतरा :- उ म ड घु म ड घ टा घो र बा
द र वा क रे शो र गो पी स न ब न
वा री स ब ही श्या म रं ग भ यो ॥

उपर अधोरेखांकित किये हुए — म, घ, श, न, र, ग, त, य, ब, द, क, स, ड, व, प,। इन अक्षरों के विशेष पुनरावृत्ती से जो छोटे-छोटे अनुप्रास तैयार हुये हैं, उनकी गितो के नादमाधुर्य में महत्वपूर्ण भूमिका रही है।

सारांश :-

इस गीत की काव्यरचना अनुकूल और नादमधुर है। गायनाभिव्यक्ती के दृष्टि से काव्य निश्चित ही उत्तम दर्जे का है। अक्षरों की पुनरावृत्ति का अनुप्रास का प्रयोग करके काव्य की शोभा बढ़ाई है, यह उच्च कोटि की बंदिश रचनाकार के द्वारा रची गई है। रचनाकार की यह सोच, यह विचार, यह कल्पना, कलात्मकता, वास्तविकता में प्रशंसनीय है।

स्वर अभ्यास :-

स्वर अभ्यास के दृष्टि से देखा जाये तो इस बंदिश के स्वर रचना में राग मेघमल्हार के राग दर्शक स्वर समुदाय निम्नलिखित है।

उपरोक्त अध्ययन से रचनाकार ने **राग मेघमल्हार** का स्वरूप प्रभावी ढंग से बंदिश में दिखाया है। उदा.— नि सा रे प मरे, म प म रे, म प, प म नि प म रे, रे रेप मरे, रे सा, नि सा।

प्रस्तुत बंदिश में आरोह—अवरोह दर्शक स्वर समुदाय लिखने के बाद निम्नलिखित आरोह—अवरोह सिद्ध होता है।

आरोह –नि सा (म)रे म प निप नि सां

अवरोह– रें सां नि प म रे सा रे, नि सा

रचनाकार ने राग मेघ मल्हार के पहले इस राग के आरोह अवरोह निम्नलिखित है। (पारंपरिक आरोह अवरोह)

आरोह – सा (म)रे म प नि सां

अवरोह – सां नि प म रे सा रे, नि सा।

निरीक्षण :-

- उपरोक्त बंदिश के अध्ययन से ऐसा ध्यान में आता है कि इस राग मेघ मल्हार में निषाद स्वर कोमल, शेष स्वर शुद्ध लगते हैं।
- प्रस्तुत राग मेघ मल्हार बंदिश के स्वर रचना से इस राग में गंधार, धैवत वर्जित है। स्वर रचना में संख्या के आधार पर इस राग की जाति औडव-औडव ज्ञात होती है।
- ऋषभ स्वर पर मध्यम स्वर का कन स्वर लगाकर आंदोलन करना यह मल्हार राग की विशेषता है जो बंदिश में हमें बार-बार दिखाई दे पड़ती हैं।
- निम्नलिखित बंदिश की रचना में मल्हार अंग तथा ऋषभ पर आंदोलन देखा जा सकता है, जो इस राग की पहचान है।
- राग मेघ मल्हार बंदिश में गमक और मींड के प्रयोग से राग का रूप निखर आता है। जैसे-(प)नि-प
- इस बंदिश की स्वर रचना में सा, म, प, – प, म, रे। स्वरों पर न्यास का विशेष ध्यान दिया गया है।

तात्पर्य :- वाग्देकार अश्विनी भिडे देशपांडे द्वारा निर्मित इस बंदिश से राग मेघमल्हार का स्वरूप स्पष्ट होता है। यह बंदिश रागदारी संगीत की भव्यता और माधुर्य से ओत-प्रोत मालूम पड़ती है। परंपरा से चले बंदिश के स्वरूप को धक्का न देते हुए कुशलता पूर्वक नई बंदिश की रचना रचनाकार द्वारा की गई है। आने वाली पीढ़ी के लिए इसे बढ़ाकर, संगीत के प्रसार के लिए महत्वपूर्ण कार्य किया है जो अपने आप में काबिले तारीफ है।

स्वर प्राधान्य :- राग मेघ मल्हार इस बंदिश में आई हुई स्वर रचना में क्रमशः किस प्रकार स्वर प्राधान्य दिए हैं यह देखेंगे। प्रस्तुत बंदिश की स्थायी ताल एकताल के 4 आवर्तन में यानी 48 मात्रा में और अंतरा आवर्तन में मतलब 48 मात्रा में बंदिस्त किया गया है। **द्रुत एकताल** 48 मात्रा कि स्थायी तथा 48 मात्रा का अंतरा 48 + 48 = 96 मात्रा **राग मेघमल्हार** में यह बंदिश बँधी हुई है।

स्वरों की मात्रा अवकाश तालिका क्र 1

षक्ति, क्र स्वर	1	2	3	4	5	6	7	8	कुल
षड्ज	3	3	2 ^{1/2}	3	4 ^{1/2}	5 ^{1/2}	2	3	26 ^{1/2}
रिषभ	5	6	2	4	—	4	5	2 ^{1/2}	28 ^{1/2}
मध्यम	—	—	1	1	2	—	1	2	7
पंचम	1	1	4 ^{1/4}	1	3	1 ^{1/2}	2	2	16
कोमल निषाद	3	2	2	3	2 ^{1/2}	1	2	2 ^{1/2}	18
कुल	12	12	12	12	12	12	12	12	96

इन ९६ मात्रों के स्वरों का प्राधान्यक्रम निम्न प्रकार का है —

१. रिषभ २८^{१/२}
२. षड्ज २६^{१/२}
३. कोमल निषाद १८
४. पंचम १६
५. मध्यम (शुद्ध) ७

$$\text{कुल} = ९६$$

शास्त्र में इस राग मेघ मल्हार का वादी स्वर मध्यम तथा संवादी षड्ज स्वर बताया गया है। किंतु उपरोक्त मात्रावकाश के तालिका क्र १ से इस बंदिश

में रिषभ और षड्ज स्वर का बहुत्व बंदिश का वैशिष्ट्य दिखाता है, वादी संवाद के रूप में आगे आते हैं।

वादी संवादी स्वरों को ध्यान में रखते हुए इस राग मेघ मल्हार बंदिश के अनुसार स्वरों का प्राधान्यक्रम

अ.क्र	स्वर	मात्रावकाश
1.	रिषभ	28 ^{1/2}
2.	षड्ज	26 ^{1/2}
3.	कोमल निषाद	18
4.	पंचम	16
5.	मध्यम (शुद्ध)	7

इस प्रकार होगा।

मूल्यांकन
प्रधान स्वर
उप प्रधान स्वर
साधारण प्रधान स्वर
अल्प स्वर
अत्यल्प स्वर

राग मेघ मल्हार में रिषभ 28^{1/2} प्रधान स्वर, तो षड्ज 26^{1/2} उप प्रधान स्वर, कोमल निषाद 18 साधारण प्रधान स्वर है। पंचम 16 अल्प स्वर, मध्यम (शुद्ध) 7 अत्यल्प स्वर है। जिससे राग सौंदर्य, उसकी सुंदरता इन स्वरों के कारण खुलकर सामने आती है, यह राग

मेघ मल्हार बंदिश से उपरोक्त प्राधान्य स्वर के अध्ययन से ध्यान में आता है।

अलंकारिता :- बंदिश राग मेघ मल्हार गायन करते समय ऐसे अंगभूत अलंकार बंदिश की स्वर रचना में कौन से हैं, यह देखेंगे।

- 1) बंदिश की प्रथम पंक्ति — रे — रे रे — सा नि सा सा नि — प
(मध्यम स्वर का कनस्वर लगाकर गमक)
- 2) बंदिश की चौथी पंक्ति — नि सारें रें सा — नि प म रे नि सारे
- 3) बंदिश की पांचवीं पंक्ति — म म प प नि प नि सां — नि सां — सां (मिंड)
- 4) बंदिश की आठवीं पंक्ति — म प नि सां रें सां — निप म रे नि सारें

प्रस्तुत राग मेघ मल्हार की जाती औडव-औडव होने के कारण इसमें अलंकार लेने में कठिनाई नहीं होती है। तथा बंदिश में अलंकारों का प्रमाण बड़ी सुंदरता से किया दिखाई पड़ता है। बंदिश के तृतीय, पांचवीं तथा छठी पंक्ति में अलंकारिता की दृष्टि से अनेकानेक तानों की उपज इस बंदिश से सकती है यह बंदिश में विशेष समृद्धि हुई है।

ताल-लय सौंदर्य अध्ययन :- राग 'मेघमल्हार' नामक प्रचलित राग की द्रुत एकताल के बंदिश का यहाँ ताल अध्ययन प्रस्तुत किया गया है। यहाँ प्रस्तुत राग के द्रुत एकताल की बंदिश का ताल की दृष्टि से विचार करते हुए ताल अध्ययन प्रस्तुत किया गया है। इस प्राचीन प्रचलित परंतु सरल व मधुर राग के साहित्य को रचनाकार ने सर्वसामान्य, प्रचलित तथा लोकप्रिय ऐसे द्रुत एकताल में बाँधा है। गायन-कला के अंतर्गत, अधिकतम द्रुत लय बंदिश के लिए एकताल का प्रयोग देखा या सुना जाता है या एकताल को प्राधान्य दिया जाता है। प्रस्तुत बंदिश के साहित्य के स्थायी व अंतरा दोनों भागों को समान रूप से ताल के चार-चार आवर्तन में ही रचा गया है।

प्रस्तुत बंदिश के लिए ताल की लय साहित्य के अनुरूप अति द्रुत लय, चंचल रखी गई है। प्रस्तुत राग के स्थायी विभाग का मुखड़ा प्रथम मात्रा सम से रचा गया है। जो कि मुखड़े के लिये नवीन विचार प्रदर्शित करता है। साहित्यभाव बंदिश के अंतर्गत हम देख सकते हैं कि स्वरों को तथा शब्दों की चाल को सीधे-सीधे प्रस्तुत न करते हुए उनकी चाल तिस्र-तिस्र लयकारी युक्त रखी गई है तथा अधिकतर प्रत्येक मात्रा में नवीन लयकारी से बढ़त की गई है।

प्रस्तुत राग के स्थायी व अंतरा विभागों की ताल की दृष्टि से तुलना करें, तो दोनों विभागों के शुरुआत सम से की गई है। यह इस बंदिश की ताल-लय सौंदर्यात्मक विशेषता है। राग मेघ मल्हार कि लय बंदिश की लय और कलाकार की प्रदर्शनी की लय एक दूसरे के पूरक है जिसे बंदिश से भाव निर्मिती तथा सौंदर्य निर्मिती होती है।

तात्पर्य :- हिंदुस्तानी संगीत शास्त्र अनुसार ताल की महत्वपूर्ण मात्रा मतलब सम से उठाव होने वाली बंदिश की रचना वह सर्वश्रेष्ठ होती है तथा सौंदर्यात्मक अभिव्यक्त आकर्षित करने वाली होती है। सम से उठाव होने वाली पारंपरिक राग मेघ मल्हार बंदिशों जैसी यह आकर्षित चित्तरंजन करने वाली बंदिश है। जिसे अधिकतर सीधे, सरल, सुंदर रूप से रचा गया है। यह इस राग मेघ मल्हार बंदिश की विशेषता है।

राग मेघ मल्हार प्रस्तुत बंदिश के अंतर्गत आने वाली विभिन्न प्रकार की लयकारी का शोध लेंगे । राग मेघ मल्हार इस बंदिश में एक मात्रा में 1 स्वर एकपट की लय में और जिस जगह एक मात्रा में 2 स्वर गाय जाते हैं, उस जगह दुप्पट लय होगी इस तरह लाए सौंदर्य दृष्टि से इस बंदिश में लयकारी की विविधता दिखाई दे पड़ती है। इस बंदिश की यह और विशेषता है कि ताल एक ताल के त्रिमात्रिक जाति वजन के माध्यम से बंदिश को रचा गया है, जिससे रचनाकार अश्विनी भिडे का ताल का ज्ञान पता चलता है।

अब शब्द के मेल-मिलाप से राग मेघ मल्हार इस गीत के प्रत्येक आवर्तन से तैयार हुए ताल एकताल के वर्गीकृत देखेंगे।

1) प्रथम पंक्ति -

$$\underbrace{\text{मे } \text{ऽ} \text{घ}}_3, \underbrace{\text{श्या } \text{ऽ} \text{म}}_3, \underbrace{\text{घ न } \text{ऽ} \text{श्या } \text{ऽ} \text{म}}_6 = 12$$

2) द्वितीय पंक्ति -

$$\underbrace{\text{श्या } \text{ऽ} \text{म}}_3, \underbrace{\text{रं } \text{ऽ} \text{ग}}_3, \underbrace{\text{त न}}_2, \underbrace{\text{छा } \text{ऽ} \text{यो } \text{ऽ}}_4 = 12$$

3) तृतीय पंक्ति -

$$\underbrace{\text{बा } \text{ऽ} \text{द र}}_4, \underbrace{\text{के } \text{ऽ}}_2, \underbrace{\text{रू } \text{ऽ} \text{प}}_3, \underbrace{\text{श्या } \text{ऽ} \text{म}}_3 = 12$$

4) चौथी पंक्ति -

$$\underbrace{\text{प्रे } \text{ऽ} \text{म}}_3, \underbrace{\text{रं } \text{ऽ} \text{ग}}_3, \underbrace{\text{ब र सा } \text{ऽ} \text{यो } \text{ऽ}}_6 = 12$$

5) पाचवी पंक्ति -

$$\underbrace{\text{उ म ड}}_3, \underbrace{\text{घु म ड}}_3, \underbrace{\text{घ टा } \text{ऽ} \text{श्रो } \text{ऽ} \text{र}}_3, \underbrace{\text{ऽ}}_3 = 12$$

6) छठी पंक्ति -

$$\underbrace{\text{बा } \text{ऽ} \text{द र वा } \text{ऽ}}_6, \underbrace{\text{क रे } \text{ऽ}}_3, \underbrace{\text{श्रो } \text{ऽ} \text{र}}_3 = 12$$

7) सातवी पंक्ति -

$$\underbrace{\text{गो } \text{ऽ} \text{पी } \text{ऽ}}_4, \underbrace{\text{स न}}_2, \underbrace{\text{ब न वा } \text{ऽ} \text{री } \text{ऽ}}_6 = 12$$

8) आठवी पंक्ति -

$$\underbrace{\text{स ब ही } \text{ऽ}}_4, \underbrace{\text{श्या } \text{ऽ} \text{म रं ग}}_5, \underbrace{\text{भ यो } \text{ऽ}}_3 = 12$$

उपरोक्त अध्ययन से नीचे दिये हुये राग मेघ मल्हार ताल एकताल के आठ आकृतीबंध हमारे सामने आते हैं।

1) प्रथम पंक्ति	-	3 + 3 + 6	= 12
2) द्वितीय पंक्ति	-	3 + 3 + 2 + 4	= 12
3) तृतीय पंक्ति	-	4 + 2 + 3 + 3	= 12
4) चौथी पंक्ति	-	3 + 3 + 6	= 12
5) पाचवी पंक्ति	-	3 + 3 + 3 + 3	= 12
6) छठी पंक्ति	-	6 + 3 + 3	= 12
7) सातवी पंक्ति	-	4 + 2 + 6	= 12
8) आठवी पंक्ति	-	4 + 5 + 3	= 12

इस वैशिष्टपूर्ण आकृतीबंध से राग मेघ मल्हार ताल एकताल इस बंदिश का लय सौंदर्य बहुत सुंदर दिखाई पडता है। जोडाक्षरे होने के कारण यह बंदिश उच्चारण सुलभ कि हुई है इसलिए उपचार करने की दृष्टि से कोई कठिनाई नहीं आती तात्पर्य यह रचना सौंदर्य और उच्चारण सुलभता इन दोनों दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अश्विनी ने बंदिश की रचना कर के आने वाली पीढ़ी, को नई दिशा दी है, जिसे उपयोग कर समुचित लाभ उठायेंगे।

बंदिश का सौंदर्यात्मक दृष्टिकोण :- अब तक काव्य, रचना और लय सौंदर्य इन तीनों स्तर पर प्रस्तुत मेघ मल्हार बंदिश का चिकित्सक अध्ययन किया है, इसका सारांश निम्नलिखित है—

1) प्राचीन राग मेघ मल्हार सांगीतिक दृष्टि से देखा जाये, तो इस बंदिश का काव्य उत्तम दर्जे का है। राग का भाव स्पष्ट रूप से प्रकट होता है, इस राग का विस्तार मध्य और तार सप्तक में अधिक किया जाता है। इस मेघ मल्हार की प्रकृति शांत और करुण रस से परिपूर्ण है। रस भावना परिपोषक, विषय अर्थवाही,

सुगम और उच्चारण के लिए सहज-सुलभ शब्द योजना उसी तरह गायन कुल स्वर व्यंजन का ढंग इन सभी गुणों से परिपूर्ण ऐसी यह बंदिश है।

2) प्रस्तुत मेघ मल्हार बंदिश यह वर्षा ऋतु में ही गाई जाती है तथा बंदिश के साहित्य में वर्षा ऋतु का वर्णन पद की दृष्टि से राग की प्रकृति और बंदिश की गति के अनुरूप भावपूर्ण, शुद्ध व सरल बोलों का चयन किया गया है।

3) जिस प्रकार राग मधमाद सारंग में नि-प बिना मीड के सीधा गाया जाता है जबकि मेघ मल्हार में नि-प गाते समय मीड का प्रयोग करते हुए पंचम को कण स्वर लेते हुए (प) नि -प लेते हैं मेघ मल्हार का वादी स्वर सा है। राग मेघ मल्हार एक प्राचीन राग है अतः इसमें ध्रुपद अंग का प्रभाव होने के कारण इस राग में गमक और मीड का उपयोग ज्यादा किया जाता है। जो इस रचना में खूबी से उपयोग किया गया है।

4) ताल की दृष्टि से एकताल त्रिमात्रिक मेघ मल्हार बंदिश की गति के अनुरूप चयन किया गया है, जिस कारण बंदिश का सौंदर्य खुलकर सुंदर प्रतीत होता है। ताल के सम से शुरू होने वाले तथा उठा वाली बंदिश को श्रेष्ठ बंदिश कहते हैं यह गुण राग मेघ मल्हार के बंदिश में दिखाई देता है। जिससे रचनाकार अश्विनी भिडेका ताल का ज्ञान पता चलता है। प्रस्तुत मेघ मल्हार बंदिश के अध्ययन से इस राग में धैवत व गांधार वर्जित करने से यह राग, मियां की मल्हार, शुद्ध मल्हार, गोंड मल्हार, रामदासी मल्हार, सूरदास मल्हार, इन रागों से अलग हो जाता है, यह इस राग की विशेषता है। मेघ मल्हार इस बंदिश के अंतर्गत आने वाले लयसौंदर्य चार प्रकार के लय सौंदर्य के विभिन्नता से प्रकट होता है। इस बंदिश की 6 पंक्तियों में प्रयुक्त होने वाले वर्गीकृत श्रोता व को मंत्रमुग्ध करते हैं।

5) राग मेघ मल्हार बहुत ही मधुर और गंभीर वातावरण पैदा करने वाला राग है। इस राग के सभी स्वर राग मधमाद सारंग के ही समान हैं। परन्तु राग मधमाद सारंग में सारंग अंग प्रभावित होता है जैसे – सा रे म रे य म प नि प म रे, जिसमें वादी स्वर रिषभ है और मध्यम-रिषभ की संगीत में मीड का उपयोग नहीं किया जाता। जबकि राग मेघ मल्हार में रिषभ हमेशा मध्यम का कण स्वर लेते हुए लगते हैं। जो बंदिश में हमें कई बार झलकता है।

तात्पर्य :- अश्विनी भिडे देशपांडे के “रागरचनांजलि” बंदिश के द्वारा राग मेघ मल्हार का स्वरूप स्पष्ट होता है। यह बंदिश रागदारी संगीत की भव्यता और माधुर्य से ओत-प्रोत मालूम पड़ती है। परंपरा से चले बंदिश के स्वरूप को धक्का न देते हुए कुशलता पूर्वक नई बंदिश की रचना रचनाकार द्वारा की गई है। संगीत के प्रचार-प्रसार के लिए महत्वपूर्ण कार्य किया है जो अपने आप में काबिले तारीफ है, सौंदर्य की दृष्टि से अत्यंत तेजस्वी और आकर्षित यह मेघ मल्हार की रचना रचनाकार और रचना कौशल्य की साक्ष्य देने वाली है। यह एक उच्च प्रति की इस मेघ मल्हार की प्रकृति शांत व गंभीर रस की बंदिश है ऐसा कहा

जाएगा। रागदारी संगीत को समृद्ध करने वाली एक उच्च कोटि की बंदिश है। राग मेघ मल्हार ताल एकताल में बंधित इस बंदिश में सृष्टि और भक्ति का अनोखा मिलन इस स्वर रचना में हमें विदुषी अश्विनी देशपांडे द्वारा दर्शित होता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. देशपांडे वा.ह.(2012), घरंदाज गायकी, मौज प्रकाशन गुह, मुंबई P-NO- 69
2. देशपांडे पं.स.भ.(2006), संगीत अलंकार, किर्ति प्रकाशन, औरंगाबाद, P-NO-47
3. भिडे-देशपांडे डॉ. अश्विनी (2010), रागरचनांजलि 2 खंड, राजहंस प्रकाशन, पुणे P-NO-4
4. मिश्र पंडित विजय शंकर(2009) भारतीय संगीत के नए आयाम, कनिष्ठ पब्लिशर्स डिसटीब्यूटर्स नई दिल्ली पुष्ट क्रमांक135
5. नेगी डॉ. सरिता (2014), विविध घरानों की राग चर्चा, ग्लोबल जर्नल आफ अप्लाइड, पॉलीटिकल, स्पोर्ट्स एंड साइंसेस.P-NO-194
6. मेहता सुमिता (2014), विविध घरानों की राग चर्चा, ग्लोबल जर्नल आफ अप्लाइड, पॉलीटिकल, स्पोर्ट्स एंड साइंसेस. P-No.144
7. अग्निहोत्री अर्पणा(2017), अभिजात संगीतात घराने, भुतकाळ, वर्तमान काळ आणि भविष्यकाळ, कलादृष्टी नॅशनल रिसर्च जर्नल ऑफ म्युझिक टवस.दव.5, संगीत विभाग, दयानंद आर्य कला महाविद्यालय, नागपुर-P-NO- 105
8. कुमार मुकेश(2018), संगीत घरानों एवं शिक्षण संस्थाओं के माध्यम से संगीत शिक्षा, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ क्रॉनिकल ऑफ ह्यूमैनिटी एंड कल्चरल स्टडीज, टवस no-4, एम.जी.इ.डब्ल्यू. कल्याण.P-NO- 120
9. आमोणकर किशोरी(2009), स्वरार्थरमणी: गानसरस्वती किशोरी आमोणकर, राजहंस प्रकाशन पुणे, पृष्ठ क्रमांक-34
10. आठवले पं. वी. रा.(2008), नादचितन, संस्कार प्रकाशन, P-NO-9
11. कुमार अशोक (2007) संगीत और संवाद कनिष्क पब्लिशर्स डिसटीब्यूटर्स नई दिल्ली पृष्ठ क्रमांक 47